

AÇÕES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR ENFERMEIROS SOBRE A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA

[Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 06/12/2023](#)

**EDUCATIONAL ACTIONS DEVELOPED BY NURSES ON THE
PREGINANCY IN ADOLESCENCE: AN INTEGRATIVE REVIEW**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10278407

Elany Silveira da Siva¹

Elidarc Gomes Cavalcante da Silva²

Francisca Pâmela Freitas de Lima Valdevino³

Joana Patrícia Moreira da Silva⁴

Luciana Fernandes Costa⁵

Regisvânia Maria Cardoso De Souza⁶

Letícia Silveira Serra⁷

Maria Rossicleide Ferreira Gomes⁸

Francisco Alain Peixoto de Sousa⁹

Leandro Faustino¹⁰

Milielma Furtado Machado¹¹

Lais Rodrigues de Oliveira Rocha Bastos¹²

Edinele de Sousa Falcão¹³

Francisco Oleandro Rodrigues de Lima¹⁴

Edina Silva Costa¹⁵

RESUMO

O objetivo do estudo é investigar na literatura quais as ações educativas desenvolvidas por enfermeiros sobre a gravidez na adolescência. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, os dados foram coletados durante os meses de novembro de 2022 a março de 2023, utilizando as bases de dados: MEDLINE, Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com os seguintes descritores (DeCS): “Gravidez na adolescência”, “Assistência de Enfermagem”, “Educação em Saúde” com o uso do operador booleano AND. Critérios de inclusão: artigos originais disponíveis na íntegra em formato eletrônico, publicados no período de 2012 a 2022 divulgados nos idiomas português, inglês ou espanhol. Já os de exclusão foram: manuais, teses, dissertações, revisões de literatura, artigos repetidos, ou ainda, aqueles que atenderam de forma parcial a temática explorada.

Constituindo uma amostra de 11 artigos. Seus dados foram organizados em tabela. Dos principais resultados, destacou-se: a “Importância das ações educativas” e a “Insuficiência das ações educativas”; as intervenções foram apresentadas em suas diversas formas de aplicação, juntamente com os desafios enfrentados em sua realização. O estudo conclui que há efetividade nas intervenções, trazendo melhoria do conhecimento e prevenção da gravidez precoce, no entanto, os resultados ainda são pouco significativos levando em consideração toda problemática encontrada. A enfermagem desempenha papel fundamental na implementação dessas ações, que realizadas de forma conjunta podem estimular o vínculo profissional e adolescente além de garantir práticas sexuais seguras e reduzir as estatísticas de gravidez precoce.

Descritores: Ações educativas, enfermagem, gravidez, adolescência.

ABSTRACT

The objective of the study is to investigate in the literature which educational actions are carried out by nurses about teenage pregnancy. This is an integrative literature review, data were collected during the

months of November 2022 to March 2023, using the databases: MEDLINE, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), with the following descriptors (DeCS): “Teenage pregnancy”, “Nursing Care”, “Health Education” using the Boolean AND operator. Inclusion criteria: original articles available in full in electronic format, published from 2012 to 2022, published in Portuguese, English or Spanish. The exclusion criteria were manuals, theses, dissertations, literature reviews, repeated articles, or even those that partially addressed the theme explored. Constituting a sample of 11 articles. Its data were organized in a table. Of the main results, the following stood out: the “Importance of educational actions” and the “Insufficiency of educational actions”; the interventions were presented in their various forms of application, together with the challenges faced in their implementation. The study concludes that there is effectiveness in the interventions, bringing improvement in knowledge and prevention of early pregnancy, however, the results are still not very significant taking into account all the problems encountered. Nursing plays a fundamental role in the implementation of these actions, which, when carried out jointly, can encourage professional and adolescent bonding, in addition to ensuring safe sexual practices and reducing the statistics of early pregnancy.

Descriptors: Educational actions, nursing, pregnancy, adolescence.

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase da vida mediada por alterações biopsicossociais, que podem influenciar o desenvolvimento pessoal, mental e social dos sujeitos. É considerado um ponto crítico da vida, descrita como uma etapa rebelde devido às alterações hormonais e psicológicas que afetam diretamente o indivíduo. Em que, a busca pela autonomia e liberdade podem levar os adolescentes a sofrerem influências do meio social no qual se encontram, ressoando na construção da sua personalidade (Santos, 2020).

Ademais a Organização Mundial da Saúde (OMS) entende como adolescência o ciclo de 10 aos 19 anos. Logo, engravidar nesse contexto, gera uma troca de opiniões e argumentos, já que interliga aspectos pertinentes ao exercício da vida sexual, reprodutiva aos recursos físicos e aos diversos casos de desigualdade que constituem a vida socioeconômica do País (BRASIL, 2018).

Ser adolescente é passar por mudanças, sobretudo para as meninas que se tornam mães nessa fase. Pois implicará dificuldades e angústias para as partes envolvidas, gerando repercussões no cuidado e vínculo com a criança. Existem características que beneficiam boas escolhas maternas no cuidado com seus filhos abrangendo nível de escolaridade, conhecimento e habilidades adquiridas em intervenções educativas. Uma vez que são notadamente relevantes quando se trata de mães adolescentes (Andrade *et al.*, 2020).

Vale ressaltar que a gravidez precoce está associada a maiores taxas de morbimortalidade tanto da mãe como do bebê. O adolescente vivencia problemas relacionados a nutrição, comportamentos arriscados, como consumo de substâncias ilícitas, consumo de álcool, tabagismo e atividade sexual insegura. Além disso, as gestantes adolescentes têm mais necessidades psicológicas e sociais do que as mulheres adultas (Rezaie *et al.*, 2021).

Segundo o último relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) de 2019, o índice de gravidez na adolescência do mundo é de 44 nascimentos por ano em cada mil adolescentes de 15 a 18 anos (Ramos, 2022). De cada 10 concepções dessas jovens no mundo, 9 ocorrem em países subdesenvolvidos, mostrando a íntima relação entre o baixo nível de evolução de um país ou região e altas taxas de gestação precoce. Dados da OMS apontam que metade de todos os partos na adolescência do mundo ocorre em apenas sete países, sendo o Brasil um deles (Who, 2022).

No Brasil, nos últimos dez anos a taxa de nascidos vivos de jovens com menos de 20 anos se mantém elevada de 21.1% do total em 2007 para 21.2% em 2016. Um de cada cinco recém-nascidos por ano são filhos de mães adolescentes, 431 mil em 2016 de acordo com levantamento preliminar do DATASUS, (Arbelo, 2017). De acordo com Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde (CIDACS-Fiocruz), dos nascidos vivos de mães jovens, em 2020, a maior concentração está nas regiões Norte (21,3%) e Nordeste (16,9%), seguido por Centro-Oeste (13,5%), Sudeste (11%) e Sul (10,5%).

A gravidez na adolescência apresenta riscos socioeconômicos, psicológicos e físicos, pois quanto menos idade, maiores serão as dificuldades, principalmente para menores de 14 anos, ou com menos de dois anos de menarca (Teixeira, 2019).

Em 2019, foi instituída pelo Governo Federal, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência pela Lei nº 13.798, que tem como finalidade divulgar informações a respeito das medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da gestação precoce na adolescência (BRASIL, 1990).

Baseado na lei, as atividades educativas de cunho preventivo, deverão ser realizadas em conjunto com as organizações da sociedade civil e poder público. A assistência às adolescentes grávidas, comumente, acontece em Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) através da consulta de pré-natal com enfermeiros e médicos. Entre as atividades de acompanhamento seguem as de ensinar sobre aspectos específicos que envolvem cuidados consigo e com o bebê, para que a gestação e o parto ocorram com menos riscos de complicações (Queiroz *et al.*, 2017).

Dentre os programas institucionais existentes que tomam por base a finalidade da promoção da saúde, se sobressai o Programa Saúde na Escola (PSE) que, em conjunto com a Estratégia Saúde da Família, desde 2007 se propõe a articular e integrar os dois setores com ações que

objetivam melhorar a qualidade de vida dos alunos das escolas de educação básica (BRASIL, 2011).

Inicialmente o PSE tem o objetivo de colaborar para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral e oferecer à comunidade escolar a oportunidade de participação em programas e projetos que interliguem saúde e educação, para o enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros (Cavalcante *et al*, 2015).

Nesse contexto, entende-se que educar adolescentes para desenvolver seus conhecimentos sobre saúde integral e para promover comportamentos saudáveis, é uma tarefa que não pode ser adiada. As práticas educativas são ações pedagógicas, metodológicas e avaliativas, desenvolvidas para a realização de um programa cuidadosamente planejado, com o intuito de auxiliar pessoas ou grupos a alcançarem seus objetivos (Bango *et al.*, 2018). Logo, incitam a participação ativa dos adolescentes, promovendo seu protagonismo e autonomia nas decisões para alcance de boas práticas para a saúde sexual e reprodutiva, justificando assim a realização do estudo.

O enfermeiro é um educador e responsável por orientar os pacientes em prol da prevenção de doenças e da promoção da saúde desenvolvendo atividades que atendem as necessidades sociais. Tais métodos educativos compõem a prática social da enfermagem e caracteriza-se como instrumentos valiosos, que depois de desenvolvidos propiciam o envolvimento e vínculo dos profissionais para com os adolescentes. A enfermagem desempenha papel fundamental ao promover habilidades preventivas e educativas, estabelecendo estratégias que visem à prevenção da gravidez na adolescência (Ribeiro *et al.*, 2016).

Nesse sentido, qual a efetividade das ações educativas desenvolvidas sobre a gravidez na adolescência? O presente estudo tem por objetivo

investigar na literatura quais as ações educativas estão sendo desenvolvidas por enfermeiros sobre a gravidez na adolescência.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Introdução à sexualidade na adolescência

A iniciação sexual precoce (ISP) é determinada como a primeira relação sexual até os 14 anos de idade. Para muitos adolescentes pode ser vista como um marco crítico na caminhada em direção à idade adulta. A prevalência de ISP varia de acordo com o sexo, nos quais adolescentes do sexo masculino são mais propensos a relações íntimas, do que as mulheres, independentemente do contexto. Durante o ano de 2015 nos Estados Unidos (EUA), a iniciação sexual precoce foi de 27,3% entre os meninos e 20,7% entre as meninas, enquanto no Brasil a prevalência de ISP é maior que a média da América Latina (18,6% versus 11%), permanecendo a diferença entre meninos e meninas (Roman-Lay *et al.*, 2021).

Em meio às problemáticas relacionadas à iniciação e prática insegura da sexualidade na adolescência é possível destacar as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e as gestações precoces, não somente pelas despesas para a saúde pública, mas também pelos riscos e complicações nas quais os adolescentes e neonatos podem ter mediante essas ocorrências, deixando-as mais predispostas a morbimortalidade perinatal e mortalidade materna (Alves, 2017).

A alta mudança nos índices de ISP entre os países pode ser explicada pelo desígnio de fatores que persuadem um adolescente a ter a primeira relação sexual. Alguns desses fatores que estão associados a um risco aumentado de ISP são: raça/etnia negra, adoção de comportamentos de risco (por exemplo, consumo de álcool, tabaco ou outras drogas), ser vítima de violência e negligência, ter mães com baixo nível educacional, casamentos precoces, apoio social e econômico inadequado, curiosidade e pressão dos colegas, educação sexual deficiente, serviços de saúde

reprodutivas insuficientes. Além disso, a necessidade contrariada de contraceptivos por adolescentes e a crença dos efeitos colaterais dos anticoncepcionais reduz a contracepção e a adesão, contribuindo para a gravidez (Yakubu *et al.*, 2019; Roman-Lay *et al.*, 2021).

Inegavelmente a educação sexual centraliza-se em propiciar informações sobre saúde sexual e reprodutiva, proporcionando a transferência de conhecimento sobre fisiologia humana, sistema reprodutivo ou prevenção de ISTs. A educação sexual é reputada de maneira holística, com o objetivo de capacitar os jovens a compreender de forma mais adequada sua sexualidade e relacionamentos, o que acabará por aprimorar a saúde sexual dos adolescentes e a qualidade de vida geral (Leung *et al.*, 2019).

Sendo assim, ter uma educação sexual pertinente demonstrou retardar o início da vida sexual, diminuir o risco de gravidez na adolescência, a constância das relações sexuais, o número de parceiros sexuais e aumentar o uso de preservativos e outros métodos contraceptivos. A escola é o ambiente ideal para fortalecer os conhecimentos desses jovens e modificar seu comportamento, orientando-os para o exercício da sexualidade responsável (Ramirez *et al.*, 2021).

2.2 Fatores de risco da gravidez na adolescência.

2.2 Fatores de risco da gravidez na adolescência

A gravidez na adolescência gera grandes impactos para a saúde, sendo um importante causa de morte entre as adolescentes de todo o mundo. Calcula-se que 50% dessas gestações nos países em desenvolvimento não sejam intencionais. A maioria delas resulta em abortos; estima-se que ocorram por volta de cinco milhões de abortos entre meninas adolescentes a cada ano e cerca de 70% são inseguros, aumentando a mortalidade materna, morbidade e ocasionalmente problemas de saúde duradouros (Moshi, 2023).

De acordo com (Avelino *et al.*,2021), os fatores de risco da gravidez precoce dividem-se em dois tipos. Fatores relacionados às gestantes, que são: doenças hipertensivas; anemia; diabetes gestacional; abortamento; infecção urinária; hemorragias; aumentos da mortalidade materna e mudanças psicológicas. Como também os fatores de risco ligados ao recém-nascido que são: baixo peso ao nascer; parto pré-termo; doenças respiratórias e toco-traumatismo.

Já segundo (Pretti *et al.*, 2022), a gravidez na adolescência é classificada como de risco, tanto para a mãe como para o bebê do ponto de vista biológico. Tal ocorrido traz ainda, como consequência, o encurtamento precoce da adolescência, minimização de suas oportunidades futuras, escolares e de trabalho, queda no orçamento familiar, distanciamento dos grupos de sua convivência e abandono do parceiro.

Em sua totalidade, a gravidez na adolescência pode decorrer de problemas sociais subjacentes os quais não foram abordados e tratados da forma correta na primeira infância e juventude. Baseado nisso, a educação sexual e a promoção de serviços de saúde sexual deveriam ser tratadas como investimentos em políticas públicas, bem como estratégias relevantes para a diminuição de episódios que afetam adolescentes (Amthauer; Cunha, 2022).

Sabendo que a maternidade precoce dispõe de vulnerabilidades não só biológicas, como também econômicas, epidemiológicas e sociais, além de indicar uma prática sexual não segura. Já existem iniciativas de humanização que ampliam e qualificam a atenção à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde, sendo elas associadas à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ao Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e à regulamentação de ações de Vigilância de Óbitos Maternos (Melo; Soares; Silva, 2022).

Atualmente, apesar de já existirem políticas públicas específicas no Brasil para esse assunto, elas ainda são ineficazes, o que coopera para o

despreparo dos profissionais de saúde. Estes acabam empregando estratégias afastadas da realidade do adolescente, além de não os posicionar como protagonistas e responsáveis por si mesmos (Cintra *et al.*, 2020)

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Estudo

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, sendo este um importante método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática (Souza; Silva; Carvalho, 2010).

Esse tipo de estudo é conduzido seguindo os seguintes passos: A 1ª Fase consistiu na identificação do tema e seleção da questão de pesquisa, que se desenvolveu a partir da temática prevenção da gravidez na adolescência. Assim, foi delimitada a seguinte pergunta norteadora: qual a efetividade das ações educativas desenvolvidas sobre a gravidez na adolescência?

Na 2ª fase ocorre a busca ou amostragem na literatura, em que foram delimitados os critérios de inclusão e exclusão. Sequencialmente, a 3ª fase que consiste na coleta de dados, na qual as informações obtidas requerem uma análise minuciosa capaz de obter a totalidade dos dados relevantes (Vieira *et al.*, 2017).

Nas fases 4ª e 5ª, realizou-se uma análise crítica dos estudos selecionados, analisando os aspectos metodológicos e as confluências e divergências entre os artigos encontrados, seguida da discussão destes. O pesquisador, fundamentado nos resultados da avaliação crítica dos estudos incluídos, realiza a comparação com o conhecimento teórico, a identificação de conclusões e implicações do estudo (Souza; Silva; Carvalho, 2010).

Por fim, a 6ª fase corresponde à última etapa da revisão, elaborou-se a apresentação, apresentando em categorias as evidências disponíveis

(Vieira *et al.*, 2017).

3.2 Local e Período do Estudo

As buscas foram realizadas de forma extensa e diversificada, contemplando a procura em bases eletrônicas. Utilizou-se três plataformas de forma simultânea, no período de novembro de 2022 a março de 2023, nas três bases de dados MEDLINE, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), valendo-se dos seguintes descritores (DeCS): “Gravidez na adolescência”, “Assistência de enfermagem” e “Educação em Saúde” com o uso do operador booleano AND, no recorde temporal de 2012 a 2022.

Foram realizados os cruzamentos de descritores da seguinte forma: “Gravidez na adolescência” AND “Assistência de enfermagem”; “Gravidez na adolescência” AND

“Educação em saúde” e “Assistência de enfermagem” AND “Educação em saúde”.

Figura 1 – Quadro de busca de acordo com os descritores e conectores booleanos.

Descritores e conectores booleanos
Gravidez na Adolescência; Assistência de Enfermagem; Educação em Saúde.
Conector AND
Cruzamentos
Gravidez na Adolescência AND Assistência de Enfermagem
Gravidez na Adolescência AND Educação em Saúde
Assistência de Enfermagem AND Educação em Saúde

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2023.

3.3 Coleta de Dados

As buscas realizadas nas bases de dados resultaram nos artigos que embasaram a pesquisa, logo após atenderem o objetivo da pesquisa e se enquadrarem nos fatores de inclusão e exclusão. A partir das buscas realizadas foram encontrados 10.556 artigos na base de dados Medline, 2.238 na LILACS e 740 na SCIELO. A amostra final foi composta por 11 artigos.

Figura 2 – Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos.
Fortaleza, CE, Brasil, 2023.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2023.

3.4 Amostra

No que se refere à composição da amostra foram adotados como critérios de inclusão:

artigos originais disponíveis na íntegra em formato eletrônico, publicados no período de 2012 a 2022, divulgados nos idiomas português, inglês ou

espanhol e que tivessem como tema central a gravidez na adolescência, assistência de enfermagem e ações em saúde.

Os critérios de exclusão adotados foram: manuais, teses, dissertações, revisões de literatura, artigos repetidos, ou ainda, aqueles que atenderam de forma parcial a temática explorada. Constituindo uma amostra de 11 artigos.

3.5 Análise e Organização de dados

Para a análise e organização dos dados foi montado um quadro que contemplou os seguintes aspectos, considerados pertinentes: títulos; autores, ano, país, desenho do estudo, resultados.

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse estudo.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Na presente revisão integrativa, analisou-se 11 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um panorama dos artigos avaliados.

Quadro 1 – Síntese de publicações incluídas na revisão integrativa, segundo o título, autor, país de publicação, desenho do estudo, principais resultados e conclusões. Fortaleza, CE, Brasil, 2023.

Título	Autor/Ano/País de Publicação	Desenho do Estudo	Resultados/Discussão
Educação em saúde sexual e reprodutiva do	FRANCO, M. S. et al. 2020. Brasil	Trata-se de um estudo descritivo.	Percebeu-se que as palestras desenvolvidas por enfermeiros, como forma de intervenções educacionais

adolescente escolar.			estimularam a troca de ideias, a transmissão de informações e a obtenção de conhecimentos relacionados à prática do sexo seguro.
Conhecimento de escolares sobre infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos	BRASIL, M. E.; CARDOSO, F. B.; SILVA, L.M. 2019. Brasil	Trata-se de um estudo qualitativo.	Notou-se que a realização de uma gincana tendo o enfermeiro como disseminador do autocuidado, é uma forma de intervenção divertida e interativa, pois tende a fixar a atenção dos adolescentes por mais tempo. A participação ativa dos jovens demonstrou que os objetivos da intervenção foram alcançados.

Assistência de enfermagem materno-infantil a mães adolescentes: educação em saúde.	ANDRADE, R. D. et al. 2020. Brasil	Trata-se de uma pesquisa-ação.	A realização de atividades em grupo por profissionais da saúde é importante para o desenvolvimento, pois permite a discussão de temas relevantes para a promoção e prevenção
--	------------------------------------	--------------------------------	--

			de doenças e gravidez precoce
Educação em saúde para adolescentes no contexto escolar: um relato de experiência	BALDOINO, L. S. et al. 2018. Brasil	Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo.	Percebeu-se que as atividades realizadas possibilitaram um momento de interação, promoção e fixação do conhecimento, o que ajudou na criação de vínculo com os adolescentes. A interação e integração entre enfermeiros e jovens foram favorecidas pelo momento, já que a compreensão dos fatores que influenciam o processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas saudáveis.
Estratégias intersetoriais entre saúde e educação para prevenir a gravidez na adolescência no Chile: resultados de um estudo qualitativo	OBACH, A. et al. 2018. Chile	Trata-se de um relato de experiência.	A estratégia escolar em que os profissionais de saúde desenvolvem ações continuadas nas escolas como parte do currículo, é a que melhor se adequa às necessidades dos adolescentes em questões de saúde sexual e reprodutiva e na prevenção da

			gravidez na adolescência.
--	--	--	---------------------------

Promovendo Educação em Saúde com adolescentes: estratégia didática e experiência discente	JUNIOR, A. R. C.; OLIVEIRA, M. A.; SILVA, M. R. F. 2018. Brasil	Trata-se de um relato de experiência.	Ao desenvolver oficinas que abordam temas “tabus” com a população adolescente, é possível utilizar dinâmicas que permitem aos profissionais enfermeiros, compreender a construção de um processo educativoparticipativo, motivando os adolescentes a atuarem como sujeitos reflexivos e ativos na vivência ensinoaprendizagem.
Educação em saúde e adolescência: desafios para estratégia saúde da família	COSTA, T.R.L. et al. 2020. Brasil	Trata-se de um estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa	As intervenções lúdicas que a enfermagem utiliza como ferramenta em ações educativas no cuidado e promoção da saúde pode ser considerada um instrumento educacional capaz de contribuir para o desenvolvimento e construção do conhecimento em saúde, assim como diversos outros métodos recreativos que podem ser utilizados,

			como oficinas, teatros e dinâmica
Grupo de gestantes adolescentes:	QUEIROZ, M. V. O. et al. 2016. Brasil	Trata-se de um estudo descritivo de	Com base nos resultados obtidos, é possível observar que a realização de dinâmicas de grupo desenvolvidas por enfermeiros, com

contribuições para o cuidado no pré-natal.		abordagem qualitativa.	gestantes adolescentes durante o pré-natal favorece a aproximação delas com os profissionais e a troca de experiências entre os participantes em situação de vida comum. Ensinar e aprender mutuamente são uma forma privilegiada de empoderamento dos sujeitos.
Diálogos com adolescentes sobre direitos sexuais na escola pública: intervenções educativas emancipatórias!	CAMPOS, H. M. et al. 2018. Brasil	Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa	Observou-se que a educação em saúde realizada por profissionais da saúde com grupos de adolescentes, estimula a sua participação. Essas entrevistas propiciam reflexão

			sobre suas vivências relacionais e percepções sobre a saúde sexual, onde eles tomam consciência de seus comportamentos de risco ao ter espaço para o diálogo e a reflexão crítica.
Gravidez não planejada em comunidades quilombola: percepção de adolescentes	MORAES-PARTELLI, A. N.; COELHO, M. P.; FREITAS, P. S. S. 2021. Brasil	Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa.	Os resultados obtidos por meio da dinâmica da criatividade e sensibilidade apontam para a necessidade das escolas estabelecerem parcerias com os serviços de saúde para realizar um trabalho adequado de conscientização e prevenção da gravidez na adolescência, ofertando momentos de diálogo, escuta e
			informação como forma de orientar esse público sobre os riscos e consequências dessa ocorrência.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2023.

Entre os estudos avaliados, foram escolhidos os resultados considerados pertinentes para a compreensão acerca das ações educativas desenvolvidas sobre a gravidez na adolescência, e de que maneira os enfermeiros atuam nesse processo.

Nesse contexto, é fundamental contar com práticas educativas em saúde que incentivem a participação ativa dos sujeitos, despertando a sua autonomia e protagonismo nas decisões para promover a saúde sexual e reprodutiva (Praxedes; Queiroz 2018). No entanto, ao identificar essas intervenções, é importante verificar se elas são satisfatórias, visto que a gravidez precoce ainda é considerada uma questão de saúde pública.

Dessa forma, mesmo que os adolescentes reconheçam a existência de práticas educacionais, há aqueles que as consideram insuficientes. Isso reforça a necessidade de investir em ações participativas e com meios tecnológicos que possam instigar o interesse e a participação deste público (Praxedes; Queiroz 2018).

Dessa forma, a pesquisa destaca como resultado a construção de duas categorias temáticas para discussão: “Importância das ações educativas” e “Insuficiência das ações educativas”.

4.1 Importância das ações educativas.

A intervenção educativa é aplicada para promover mudanças, normalmente de comportamento em relação a conhecimentos, atitudes ou práticas, que se verifica avaliando os dados antes e depois da intervenção (BANGO *et al.*, 2018).

Para (Baldoino *et al.*, 2018) e (Franco *et al.*, 2020) as palestras, desenvolvidas por enfermeiros e direcionada para adolescentes, tratam de uma abordagem educativa coletiva que têm se mostrado muito eficazes, pois permitem que muitas pessoas tenham acesso a informações importantes, além de possibilitar esclarecimentos de dúvidas e promover um aprendizado mais completo.

Já o estudo de (Brasil *et al.*, 2019) demonstrou o desenvolvimento e aplicação de uma gincana, tendo como finalidade avaliar o nível de conhecimento dos adolescentes sobre ISTs e métodos contraceptivos. Depois de realizada a atividade, verificou-se que os jovens participantes conseguiram assimilar e fixar o aprendizado com mais facilidade, o que reforça a teoria de que atividades educativas são importantes formas de intervenção em saúde.

Em relação ao público adolescente, as medidas de educação em saúde desenvolvidas pela enfermagem, nas unidades de saúde, na escola, ou em outros espaços coletivos, são decisivas para a adoção de hábitos que podem permanecer ao longo da vida e enfatizar a importância do cuidado consigo mesmo. Essas práticas devem incentivar a independência dos participantes, ajudando-os a fazer escolhas saudáveis (Costa *et al.*, 2020).

Os autores (Junior *et al.* 2019), e (Morais *et al.* 2020) discorreram acerca da importância do desenvolvimento dessas intervenções nas escolas e em outros espaços e instituições sociais. Os autores adotaram o instrumento de oficinas que abordavam temas relevantes para estimular o diálogo reflexivo entre adolescentes e profissionais, por meio de uma discussão sistematizada.

As oficinas são vistas pelos aplicadores como uma maneira de ajudar os enfermeiros a superar as barreiras que impedem o adolescente de cuidar de si mesmo, minimizando a resistência e permitindo uma participação ativa no processo. Essas promoções de saúde tiveram uma ótima adesão do público-alvo, tornando os adolescentes mais comunicativos, participativos, podendo realizar escolhas a partir de um senso crítico (Júnior *et al.*, 2020.; Moraes *et al.* 2019;).

Outra forma de compartilhar informações e conhecimentos são as dinâmicas de grupos com gestantes adolescentes em seu pré-natal, no qual as jovens podem compartilhar experiências, expor expectativas,

sentimentos, dúvidas e medos. (Queiroz *et al.* 2016) acredita que o apoio da enfermagem e o compartilhamento de experiências e informações, favorecem a interação e estimula o cuidado com o bebê e consigo.

Já quando se trata de intervenções lúdicas, (Andrade *et al.*, 2020) e (Costa *et al.* 2020) concordam que um jogo, é uma boa ferramenta pois chama a atenção dos adolescentes, o que facilita a aplicação da educação em saúde, tendo como principal objetivo transmitir conteúdos aos jovens de forma dinâmica.

Baseado neste pensamento, (Andrade *et al.* 2020) apresentou o desenvolvimento de uma intervenção educativa por meio de um jogo com abordagem de aspectos relacionados à maternidade na adolescência e cuidado da criança.

Ações educativas em forma de entrevistas, dinâmicas, palestras, jogos e rodas de conversas, também foram identificadas como ações desenvolvidas pela enfermagem, tendo um grande impacto na vida desses adolescentes, pois propiciam uma reflexão sobre suas vivências relacionadas à saúde sexual, para evitar a gravidez indesejada ou a contaminação por uma IST (Obacha *et al.*, 2018).

Do ponto de vista teórico, prático e social, considera-se de grande importância a realização de intervenções educativas, para atingir um objetivo cujo desfecho é a promoção da saúde e o reconhecimento dos usuários como indivíduos que almejam autonomia. Desse modo, a adoção de práticas educacionais lúdicas é uma forma efetiva de abordar temas relacionados à saúde no processo de ensino e aprendizagem, permitindo a comunicação, expressão, discussão e reflexão entre os envolvidos, garantindo assim a eficácia das intervenções (Costa *et al.*, 2022).

4.2 Insuficiência das ações educativas

Nas intervenções desenvolvidas, os adolescentes demonstraram interesse significativo com o envolvimento de enfermeiros e profissionais de saúde que apoiem a aquisição de conhecimentos e reduza os comportamentos de risco na área sexual. No entanto, essa assistência ainda não tem sido efetivamente empregada; e quando realizada, ainda é baseada no modelo tradicional de imposição de conhecimentos, o que não estimula a autonomia dos sujeitos (Costa *et al.*, 2022).

Já (Franco *et al.*, 2020) discorre acerca das lacunas existentes e do quão imprescindível são as ações educativas voltadas a saúde reprodutiva dos adolescentes e sua sexualidade. Após a intervenção educativa realizada em seu estudo, foi possível identificar a falta de tal conhecimento, o que aumenta o risco de contrair ISTs e de uma gravidez precoce.

É evidente a necessidade de mais intervenções relacionadas à conscientização dos adolescentes sobre os riscos que eles estão expostos, sendo de total importância minimizar os agravos, tendo em vista que a falta de conhecimento sobre prevenção e riscos acarrete mais dificuldades para a gestão de saúde pública (BRASIL; Cardoso; Silva, 2019).

Os autores (Andrade *et al.* 2020) ressaltam que é necessário preparo e domínio do conteúdo para aplicação de intervenções, o que remete a necessidade de ser o enfermeiro o autor que desempenha o papel de realizar essas ações, pois ele possui competência na área de promoção da saúde e prevenção de doenças.

De acordo com (Morais *et al.*, 2020), comportamentos inseguros podem estar relacionados à falta de diálogo no meio familiar, à ausência de orientações sobre educação sexual nas escolas, bem como o início precoce da vida sexual, e a desinformação sobre fisiologia humana.

Nesse sentido, se faz necessário pensar em como colocar em prática as estratégias direcionadas pelas políticas públicas já existentes, de forma a atender os adolescentes de maneira ampla e integral. É preciso ampliar os recursos destinados à educação em saúde e aos programas de

intervenção que estimulem a adoção de hábitos saudáveis pelos adolescentes (Costa *et al.*, 2022).

A educação em saúde é uma alternativa na atenção primária e uma das possibilidades de intervir criticamente no processo saúde-doença, constituindo-se como parte essencial da promoção da saúde, pois propicia maior consciência, autonomia e construção do conhecimento de si, do outro e do mundo (Campos *et al.*, 2018).

Além disso, as intervenções devem respeitar os aspectos sociais e culturais de cada comunidade, para que as ações sejam bem-sucedidas. Sempre que possível, as estratégias devem ser desenvolvidas em conjunto com a educação e a sociedade civil, levando em consideração as particularidades de cada grupo (Morais-Partelli *et al.*, 2021).

Segundo (Obach *et al.*, 2018), as ações educativas são efetivas, porém necessitam de mais engajamento por parte dos profissionais de saúde, dentre eles o enfermeiro(a), para continuar compartilhando os conhecimentos básicos sobre educação sexual para os adolescentes. Em concordância, (Junior *et al.* 2019) ressalta que para uma intervenção eficiente é relevante que haja aproximação entre profissional e adolescentes, permitindo assim melhor engajamento e autoconhecimento.

Quando se fala em aproximação, é visto que a falta de vínculo e espaço para uma comunicação ativa, prejudica o desenvolvimento das estratégias educativas, o que torna o adolescente um ser passivo e não protagonista (Queiroz *et al.*, 2016).

De acordo com (Balduino *et al.*, 2018), faz-se necessário que as intervenções sejam intensificadas, que promovam vínculos, levando em consideração o alto risco de gravidez não intencional, é de suma importância a melhoria e o aumento dos recursos relacionados a essa temática.

Na Atenção Básica, os enfermeiros salientam as dificuldades na oferta de educação voltada aos jovens, uma vez que estes não frequentam a unidade e as demandas excessivas de trabalho dificultam a ampliação das atividades para esse grupo (Costa *et al.*, 2022).

De forma concisa, é necessário que educadores e profissionais da saúde trabalhem juntos para programar estratégias educacionais que evitem a gravidez na adolescência e reduzam vulnerabilidades tornando imprescindível a conexão entre escolas e equipes de saúde para proporcionar a aproximação e o contato dos adolescentes com todas as instâncias de cuidado (Morais *et al.* 2020).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a efetividade das intervenções educativas comprova a melhoria do conhecimento e a prevenção da gravidez na adolescência, com impacto positivo na saúde sexual. Tendo como objetivo aprimorar o conhecimento e mudar atitudes, os profissionais de enfermagem programaram essas ações de maneiras estratégicas, diversificando sua aplicação.

No entanto, os resultados ainda são pouco significativos, levando em consideração a todas as dificuldades encontradas para execução, tais como: falta de recursos, resistência dos responsáveis, evasão dos adolescentes aos serviços de atenção primária e limitação do campo de aplicabilidade. Depois de identificados os problemas e as razões que os favorecem, é preciso diminuir essas barreiras e assegurar uma assistência que proporcione integralidade e equidade na efetividade das intervenções oferecidas a esses jovens.

A enfermagem desempenha um papel fundamental na educação dos adolescentes, seja em grupo ou individualmente. A combinação de ações educativas que envolvem família, escola, comunidade e serviços de saúde são essenciais para garantir um alto nível de aprendizado, essa cooperação estimula a aproximação e o vínculo dos profissionais com o

público-alvo. Com isso, é possível alcançar resultados mais satisfatórios e promover a melhoria do conhecimento, além de garantir práticas sexuais seguras e reduzir as estatísticas de gravidez precoce.

REFERÊNCIAS

ALVES, N. L.; **Educação em saúde com ênfase na sexualidade e prevenção da gravidez na adolescência no município de Cedro-PE.** Monografia (Curso de Especialização) – Escola de Governo em Saúde Pública do Estado de Pernambuco. Serra Talhada, p. 30. 2017. Documento eletrônico. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/09/1118776/nadia-leitealves_14966_assignsubmission_file_pi-final.pdf> Acesso em: 15 de nov. de 2022.

AMTHAUER, C; CUNHA, M. L. C. Fatores sociodemográficos e gestacionais de mães adolescentes associadas à prematuridade. **Rev. Rene, Fortaleza**, v. 23, e78741, 2022. Disponível em <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151738522022000100330&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 31 mar. 2023. Epub 12-Set-2022. <http://dx.doi.org/10.15253/2175-6783.20222378741>.

ANDRADE R.D. et al. Maternal-child nursing care for adolescent mothers: Health education. **Rev. Bras. Enferm.** 2020;73:e20180769. doi: 10.1590/0034-7167-2018-0769.

ARBELO, M.L. **Intervenção Educativa sobre Gravidez na Adolescência.** 2017. Monografia (Curso de Especialização) – Universidade Federal do Maranhão. São Luís, 2017.

AVELINO, C. S.; ARAÚJO, E. C. A.; ALVES, L. L. Fatores de risco da gravidez na adolescência no Brasil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 7, n. 9, p. 1426–1447, 2021. Disponível em: <<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/2381>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

BALDOINO, L. S. et al. Educação em saúde para adolescentes no contexto escolar: um relato de experiência. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, [S.l.], v. 12, n. 4, p. 1161-1167, abr. 2018. ISSN 1981-8963. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/230656/28706>>. Acesso em: 22 maio 2023. doi:<https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i4a230656p1161-1167-2018>.

BANGO, M. A. G. et al . Educación en infecciones de transmisión sexual desde la adolescencia temprana: necesidad incuestionable.

Rev.Med.Electrón., Matanzas , v. 40, n.

3, p. 768-783, jun. 2018 . Disponível em

<[http://scielo.sld.cu/scielo.php?](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S168418242018000300018&lng=es&nrm=iso)

[script=sci_arttext&pid=S168418242018000300018&lng=es&nrm=iso](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S168418242018000300018&lng=es&nrm=iso)>.

Acessado em 10 de maio de 2023.

BRASIL. Lei nº 13.798, de 3 de janeiro de 2019. Acrescenta art. 8º-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (**Estatuto da Criança e do Adolescente**), para instituir a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, Brasília, DF, [2019]. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13798.htm. Acesso em 01 out.2022>.

BRASIL, M. E.; CARDOSO, F. B.; SILVA, L.M. Conhecimento de escolares sobre infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos.

Rev enferm UFPE online. [S.l.], v. 13, nov. 2019. ISSN 1981-8963. Disponível em:

<<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/242261>

>. Acesso em 12 mar 2023. DOI: [https://doi.org/10.5205/1981-](https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.242261)

[8963.2019.242261](https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.242261)

BRASIL. Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde. **01 a 08/02 – Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência**. 1990.

Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/01-a-08-02-semana-nacional-de-prevencao-da-gravidez-naadolescencia/>>. Acesso em 21 nov. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Ministério da Educação. **Passo a Passo PSE**. Programa Saúde na Escola: tecendo caminhos da intersetorialidade. 2011; Brasília. Disponível em: <http://189.28128.100/dab/docs/legislacao/passo_a_passo_pse.pdf>. Acesso em 02 out 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. **Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica**. 2 ed. Brasília – DF: Editora MS, p. 233, 2018.

CAMPOS, H. M. et al . Diálogos com adolescentes sobre direitos sexuais na escola pública: intervenções educativas emancipatórias! **Revista Pesquisas e Práticas Psicossociais**, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 1–16, 2018. Disponível em: <http://seer.u:fsj.edu.br/revista_ppp/article/view/3107>. Acesso em 29 maio 2023.

CAVALCANTI, P. B.; LUCENA, C. M. F.; LUCENA, P. L. C. Programa Saúde na Escola: interpelações sobre ações de educação e saúde no Brasil / Program Health in the School: interpellations on action of education and health in Brazil. **Textos & Contextos** (Porto Alegre), 14(2), 387 – 402. 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.15448/16779509.2015.2.21728>>.

CINTRA, L. C. G. et al. **Gravidez na adolescência: fatores predisponentes e perfis sociodemográfico e cultural em um hospital público de Anápolis Goiás**. Projeto de Pesquisa apresentado à disciplina de Iniciação Científica do Curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis. Anápolis, p. 48. 2020. Documento eletrônico. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17965> Acessado em: 21 de nov. de 2022.

COSTA, T. R. L. et al. Educação em saúde e adolescência: desafios para estratégia saúde da família. **Ciênc. cuid. saúde**, v. 19, e55723, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v19i0.55723>.

FRANCO, M. S. et al. Educação em saúde sexual e reprodutiva do adolescente escolar. **Rev enferm UFPE online**, [S.l.], v. 14, jul. 2020. ISSN 1981-8963. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/244493>>. Acesso em: 11 jun. 2023 DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2020.244493>

JUNIOR, A. R. C.; OLIVEIRA, M. A.; SILVA, M. R. F. Promovendo Educação em Saúde com adolescentes: estratégia didática e experiência discente. **Saúde em Redes**. 2019; v. 5 n 2: 175-184. Disponível em <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2019v5n2p175-184>. Acessado em: 20 de abr de 2023.

LEUNG, H. et al. Development of Contextually Relevant Sexuality Education: Lessons from a Comprehensive Review of Adolescent Sexuality Education Across Cultures. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, vol. 16, no. 4, Feb. 2019, p. 621. *Crossref*, <https://doi.org/10.3390/ijerph16040621>.

MELO, M. M.; SOARES, M. B. O.; SILVA, S. R., Fatores que influenciam a adesão de gestantes adolescentes às práticas recomendadas na assistência pré-natal. **Cadernos Saúde Coletiva** [online]. 2022, v. 30, n. 2 [Acessado 17 novembro 2022] , pp. 181-188. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1414-462X202230020315>>. Epub 29 Jul 2022. ISSN 2358291X. <https://doi.org/10.1590/1414-462X202230020315>.

MORAES-PARTELLI, A. N.; COELHO, M. P.; FREITAS, P. S. S. Unplanned pregnancy in quilombola communities: perception of adolescents. **Texto & Contexto – Enfermagem**, v. 30, p. e20200109, 2021.

MORAIS, J. C. et al. Sexual and reproductive health education in adolescence. **Rev Enferm UFPI**, [S. l.], v. 9, n. 1, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.26694/2238-7234.91102-105> Acesso em: 15 abr. 2023.

MOSHI, F. V.; OLYMPIA T. The magnitude of teenage pregnancy and its associated factors among teenagers in Dodoma Tanzania: a community-based analytical cross-sectional study. **Reproductive health** vol. 20,1 28. 3 Feb. 2023, doi:10.1186/s12978-022-01554-z

OBACH, A. et al. Intersectoral strategies between health and education for preventing adolescent pregnancy in Chile: Findings from a qualitative study. **Health expect.**;vol. 22: 183192. 2019 <https://doi.org/10.1111/hex.12840>

PRAXEDES, M. L. S.; QUEIROZ, M. V. O. Efetividade de intervenções educativas sobre contracepção na adolescência: revisão sistemática da literatura. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, Goiânia, Goiás, Brasil, v. 20, p. v20a57, 2018. DOI: 10.5216/ree.v20.51274. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fen/article/view/51274>.

PRETTI, H. et.al. **Fatores de risco da gravidez na adolescência e os aspectos que a influenciam**. Rsdjournal.org, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org>. Acesso em: 14, nov. de 2022.

QUEIROZ, M. V. O. et al. Grupo de gestantes adolescentes: contribuições para o cuidado no pré-natal. **Revista Gaúcha de Enfermagem** [online]. 2016, v. 37, n. spe [acessado 3 outubro 2022], e2016-0029. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2016.esp.20160029>. Epub 05 Jun 2017. ISSN 1983-1447.

RAMÍREZ-VILLALOBOS, D. et al. Delaying sexual onset: outcome of a comprehensive sexuality education initiative for adolescents in public schools. **BMC public health** vol. 21,1 1439. 21 Jul. 2021, doi:10.1186/s12889-021-11388-2

RAMOS, D. Apesar de redução, Brasil ainda apresenta dados elevados de gravidez e maternidade na adolescência, apontam especialistas. **UFNPA Brasil** 16 set. 2022. Disponível em: <<https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/brasil-ainda-apresenta-dados-elevados-de-gravidez-ematernidade-na-adolescencia>>. Acesso em 1 out 2022.

REZAIÉ, R. et al. O efeito do aconselhamento de autocuidado sobre as práticas de saúde das gestantes adolescentes: um ensaio controlado randomizado. **BMC Gravidez Parto**. 27 de outubro de 2021;21(1):726. doi: 10.1186/s12884-021-04203-8. PMID: 34706682; PMCID: PMC8548696.

RIBEIRO, V. C. et al. Papel do enfermeiro da estratégia de saúde da família na prevenção da gravidez na adolescência. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, V. 06, No 1, 2016. DOI: 10.19175/recom.v0i0.881. Disponível em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/recom/article/view/881>. Acesso em: 28 jun. 2023.

ROMAN-LAY, A. A. et al. Prevalence and correlates of early sexual initiation among Brazilian adolescents. **PloS one** vol. 16,12 e0260815. 14 Dec. 2021, doi:10.1371/journal.pone.0260815

SANTOS, R. L. **Avaliação dos indicadores diagnósticos de comportamento de saúde propenso a risco em adolescentes grávidas**. 2020. 110 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021 Disponível em: <http://pesquisa.bvsalub.br>. Acesso em 30 set 2022.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. **Revisão integrativa: o que é e como fazer**. Einstein (São Paulo), São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, mar. 2010.

TEIXEIRA, R. M. **Resiliência e suporte social em adolescentes gestantes**. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. Disponível em: <<http://pesquisa.bvsalub.org>>. Acesso em 30 set 2022.

VIEIRA, Bianca Dargam Gomes et al. A prevenção da gravidez na adolescência: uma revisão integrativa. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 1504-1512, fev.2017. ISSN 1981-8963. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/13994/16858>>. Acesso em: 28 jun. 2023. doi: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v11i3a13994p1504-1512-2017>

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adolescent Pregnancy. **WHO**. 2022. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>>. Acesso em 1 out 2022.

YAKUBU, I. et al. Avaliando o impacto de um programa de intervenção educacional sobre a abstinência sexual com base no modelo de crença de saúde entre meninas adolescentes no norte de Gana, um estudo de controle randomizado por cluster. **Reprod Health**, 16 , 124 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12978-019-0784-8>.

¹ Acadêmico de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Ateneu – Unidade Harmony.
E-mail:Elany.silva@outlook.com

² Acadêmico de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Ateneu – Unidade Harmony.
E-mail:Elidarcgomes@gmail.com

³ Acadêmico de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Ateneu – Unidade Harmony.
E-mail:Pamelavaldivino@hotmail.com

⁴ Acadêmico de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Ateneu – Unidade Harmony.
E-mail:joanamoreira.jm39@gmail.com

⁵ Acadêmico de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Ateneu – Unidade Harmony. E-mail:lucianafernandes184@gmail.com

⁶ Acadêmico de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Ateneu – Unidade Harmony. E-mail:20191110690@aluno.uniateneu.edu.br

⁷ Acadêmico de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Ateneu – Unidade Harmony. E-mail:20191110079@aluno.uniateneu.edu.br

⁸ Acadêmico de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Ateneu – Unidade Harmony. E-mail: 20191111286@aluno.uniateneu.edu.br

⁹ Enfermeiro. Especialista em Auditoria em Enfermagem. Especialista em Enfermagem do Trabalho. Mestrando em Ensino nos Serviços de Saúde (CMEPES).E-mail: alapeixe@ufc.br

¹⁰Leandrof@sobral.ufc.br

¹¹ Gestora de Qualidade. Especialista em Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde. E-mail: laisbastos@ufc.br.

¹²Edinelesf@yahoo.combr

¹³Oleandro.lima@hotmail.com

¹⁴ Milielmafurtado16@gmail.com

¹⁵ Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde, Mestre em Saúde Coletiva e Especialista em Enfermagem Obstétrica e Saúde da Mulher. Professora de Graduação e Coordenadora dos estágios Supervisionado II no Centro Universitário UNIATENEU. E-mail: edina.costa@professor.uniateneu.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil